

Les poissons de l'Igue du Gral

Jacqueline STUDER

Conservatrice honoraire du Laboratoire d'Archéozoologie, Muséum d'histoire naturelle, C.P. 6434, CH-1211 Genève 6, Suisse; jacqueline.studer@geneve.ch

Résumé

Deux petites vertèbres de poissons ont été découvertes à la base du remplissage du site paléontologique du Gral, dans les ensembles 5+6 datés entre 26 000 et 36 000 calBP. Seule l'une d'elle a pu être identifiée; elle appartient à l'ombre commun *Thymallus thymallus*. L'étude taphonomique montre que l'origine de cette surprenante découverte est à attribuer à un prédateur, probablement un oiseau au vu des menues traces de digestion décelées sur les bords anguleux des vertèbres. Une ultime analyse confronte les espèces présentes dans les mêmes niveaux et leur bol alimentaire pour aboutir finalement à cerner les probables responsables d'une intrusion de poissons au fond du gouffre.

Mots-clés

Thymallus thymallus, paléontologie, taphonomie, trace de digestion, *Corvus corax*, *Bubo bubo*.

Abstract

Fishes of the Igue du Gral.- Two small fish vertebrae were discovered at the base of the fill of the Gral paleontological site, in layers 5+6 dated between 26,000 and 36,000 calBP. Only one of them has been identified; it belongs to the European grayling *Thymallus thymallus*. The taphonomic study showed traces of digestion on the angular edges of the vertebrae, suggesting that this surprising discovery is attributable to a predator, probably a bird. A final analysis compares the species present in the same levels, and their food habits, to identify the species likely to be responsible for the introduction of fish into the pit.

Keywords

Thymallus thymallus, paleontology, taphonomy, digestion damage, *Corvus corax*, *Bubo bubo*.

INTRODUCTION

La présence d'ichtyofaune dans un aven est pour le moins une curiosité qui n'a que rarement été observée (Le Gall, 2011). L'Igue du Gral a pourtant livré à ce jour deux pièces osseuses de poisson, toutes deux situées à la base des niveaux fouillés du site, dans les ensembles 5+6 réduits à seulement 2 m². Ces ensembles sont datés entre 26 000 et 36 000 calBP, un intervalle légèrement antérieur au Dernier Maximum Glaciaire, mais déjà dominé par une faune froide (Boudadi-Maligne *et al.*, 2024). Les deux vertèbres mesurant à peine un demi centimètre de long ont été repérées parmi les refus d'un tamis pourvu d'une maille de 1,85 mm (n° 14), au cours des fouilles de 2010. Nul doute que l'amélioration des techniques de récolte lors des dernières campagnes est à l'origine de cette découverte. C'est en effet dès 2009 que la collecte du matériel a bénéficié d'une stratégie optimale conjuguant un lavage des sédiments dans le courant de

la rivière voisine du Célé suivi d'un tri à sec des refus du tamisage (Castel *et al.*, 2024a).

DE L'OMBRE COMMUN AU FOND DE L'AVEN

Un seul des deux vestiges a permis une identification au niveau de l'espèce. Il s'agit de la pièce référencée GRAL10-P47d86 (sans numéro), une petite vertèbre mouchetée brun foncé-noir sur fond blanchâtre (Fig. 1a). La pièce est trop abîmée pour permettre de reconnaître le rang de la vertèbre, mais sa morphologie générale ainsi que la forme des alvéoles encore visibles du corps vertébral présentent les caractéristiques discriminantes de l'ombre commun *Thymallus thymallus*. Le diamètre caudal du centrum mesure 4,7 mm, une dimension qui, même en ignorant le rang de la vertèbre, appartient à un individu d'une longueur totale de moins de 35 cm d'après la collection de squelettes de référence du

Laboratoire d'Archéozoologie du Muséum d'histoire naturelle de Genève, et d'une masse inférieure à 440 g. Le second vestige de poisson, également une pièce rachidienne de petite taille, est référencée GRAL10-R47d33 (sans numéro) (Fig. 2). De couleur noire, la vertèbre très concrétionnée et endommagée ne peut malheureusement pas être identifiée spécifiquement. Avec un diamètre transverse crânial ou caudal du centrum estimé à moins de 3,3 mm, elle témoigne cependant de la présence d'un poisson de petite taille.

L'ombre commun *Thymallus thymallus* est un salmonidé classé dans la sous-famille des Thymallinés. C'est un poisson de rivière qui affectionne des eaux claires, bien oxygénées et fraîches, d'une température qui ne doit pas excéder 20 °C (Spillmann, 1961 ; Luther, 2016). Il se plaît dans des courants relativement élevés et a besoin d'un substrats graveleux. Les cours d'eau les plus proches du site du Gral sont le Lot, distant de 4000 m vers le sud et son affluent le Célé qui coule à moins de 1000 m au nord

de l'aven (Castel *et al.*, 2024b). Il y a 26 000 à 36 000 ans, ces deux rivières pouvaient offrir un biotope propice au développement de l'ombre commun. Cette espèce ne fait pourtant pas partie des poissons les plus courants des sites du Pléistocène moyen ou supérieur de France (Cravinho, 2009). *Thymallus thymallus* apparaît assez régulièrement dans les spectres ichtyofauniques au nord et à l'est du pays, et surtout en Europe plus orientale et septentrionale, mais plus rarement à l'ouest où il a pourtant été reconnu à la Roche-Cotard IV (Indre-et-Loire ; Guillaud, 2019), au Taillis des Coteaux (Vienne ; Rambaud *et al.*, 2011 ; Guillaud *et al.*, 2017b), au Bois-Ragot (Vienne ; Cravinho & Desse-Berset, 2005). D'après Citerne, 2003 (cité par Guillaud *et al.*, 2017b), l'ombre commun fait même partie du bestiaire de l'art gravé paléolithique de Vienne et Dordogne.

Fig. 1: Vertèbre d'ombre commun *Thymallus thymallus* GRAL10-P47d86 (sans numéro). A) Vue latérale. Diamètre du centrum = 4,7 mm. B) Vue crâniale (centrum). Photo-montage B. Landry, MHNG.

Fig. 2: Vertèbre GRAL10-R47d33 (sans numéro). A) Vue latérale. B) Vue crâniale. Echelle 1 mm. Photo J.-C. Castel, MHNG.

DEUX VERTÈBRES ÉRODÉES

Observées sous une loupe binoculaire à fort grossissement (45x), les deux vertèbres présentent des crêtes osseuses arrondies caractéristiques d'une légère érosion. Dans le cas de la vertèbre attribuée à l'ombre commun, la tranche des parois des alvéoles est érodée (Fig. 1a), de même que la bordure des deux articulations crâniale et caudale du centrum. La figure Fig. 1b montre l'état de l'articulation crâniale où le pourtour du centrum partiellement préservé est parsemé de facettes de fracture et de bords ronds, voire lustrés à certains endroits. Presque entièrement préservée, l'articulation caudale du centrum possède un bord arrondi sur l'intégralité du périmètre. Des traces d'érosion similaires sont également perceptibles sur la seconde vertèbre de poisson. Les deux vertèbres sont donc marquées par un même phénomène d'altération clairement perceptible, bien que léger.

La dégradation d'un os révélée par des surfaces arrondies et polies est caractéristique de deux types d'agents destructeurs : l'os a subi soit l'attaque de sucs gastriques au cours d'un transit digestif, soit les mouvements de terrain, l'écoulement d'eau ou un frottement éolien (e.g. Andrews, 1990; Le Gall, 2011). Dans le cadre du piège naturel de l'Igue du Gral, les analyses environnementales et taphonomiques attestent du caractère limité d'une érosion naturelle liée au dynamisme du gouffre (Camus, 2024; Sitzia, 2024). Il est par ailleurs évident qu'un poisson ne doit sa présence dans cet aven qu'au truchement d'un prédateur ichtyophage. Ce truisme est soutenu par des vestiges d'animaux prédateurs ou charognards identifiés dans ces mêmes ensembles 5+6 qui ont livré l'ichtyofaune.

DU POISSON AU MENU DE QUI ?

On trouve ainsi plusieurs espèces carnivores, dont deux oiseaux (Laroulandie, 2024) et quatre à six mammifères (Boudadi-Maligne, 2024; Boudadi-Maligne & Castel, 2024; Mallye & Pelletier, 2024), tous potentiellement responsables d'avoir ingurgité l'ombre commun. Trois espèces sont à éliminer d'office compte tenu des études actualistes démontrant l'absence de poisson dans leur bol alimentaire : c'est le cas du glouton *Gulo gulo* (Magoun, 1987; Myhre & Myrberget, 1975; un cas exceptionnel cf. Shardlow, 2013), de l'hermine et de la belette *Mustela erminea/nivalis* (Day, 1968). Il est à noter qu'aucun des autres prédateurs découverts dans les mêmes ensembles n'est strictement piscivore, mais ils s'accommodent d'un tel aliment selon les circonstances. On retiendra ainsi le hibou grand-duc *Bubo bubo* et le grand corbeau *Corvus corax* ainsi que le loup gris *Canis lupus* et le renard roux et/ou polaire *Vulpes vulpes/lagopus*, comme autant d'espèces potentiellement responsables de la présence des deux vertèbres.

Dans le cas des oiseaux, le poisson peut être contenu dans une pelote régurgitée par un individu fréquentant le gouffre, ce qui occasionne parfois une grande quantité d'ossements ou dans l'appareil digestif d'un oiseau mort. Le hibou grand-duc, comme le grand corbeau, sont reconnus comme des agents accumulateurs d'ossements dans les sites archéologiques français du Quaternaire (e.g. Laroulandie, 2002; Le Gall, 2011). Ils affectionnent des environnements rocheux et ont pu fréquenter l'aven du Gral ou le pourtour de son entrée. Le plus grand rapace nocturne est un chasseur redoutable qui suit un régime varié composé principalement de mammifères de taille petite à moyenne, mais aussi de beaucoup d'oiseaux. Il peut occasionnellement consommer du poisson (voir la compilation de Géroutet, 1984) qui compose alors jusqu'à 7 % des espèces présentes dans une pelote de réjection, rarement plus (e.g. Le Gall, 1999; Rambaud, 2004; Guillaud, 2014; Guillaud *et al.*, 2018). Le hibou grand-duc semble apprécier des poissons d'une taille comprise entre 40 et 80 cm (Guillaud *et al.*, 2018), mais se contente aussi de spécimens plus modestes de quelques centimètres (Le Gall, 1999). Quant au régime alimentaire omnivore du grand corbeau, il est éclectique. L'oiseau se nourrit principalement de charognes d'ongulés et de proies plus petites qu'il capture. Opportuniste, le grand corbeau peut se satisfaire de poissons morts si l'occasion se présente (e.g. Sarà & Busalacchi, 2003; Maumary *et al.*, 2007). D'après O. Le Gall (2011), ce corvidé est capable d'ingérer des poissons entiers mesurant jusqu'à 40 cm de long et de charogner des poissons de toutes tailles.

Dans le cas des trois canidés retenus ici, le loup et les deux renards sont capables de pêcher ou charogner des poissons si l'occasion se présente. Confronté à une situation extrême sans microfaune, le renard polaire n'hésite pas à adopter un régime piscivore (Pagh & Hersteinsson, 2008) et le loup se repait en automne de saumons qui remontent les rivières pour frayer (Darimont & Reimchen, 2002).

Il reste finalement une dernière hypothèse à envisager, plutôt théorique. De fait, la présence du poisson pourrait aussi signifier le passage d'un animal strictement ou occasionnellement ichtyophage, et qui ne figure pas parmi les espèces retrouvées au fond du gouffre. Une telle éventualité concernerait plus volontiers un oiseau posé sur les parois de l'aven et régurgitant son dernier repas. Cette question restera toutefois ouverte sans plus de commentaire.

LES TRACES DE DIGESTION COMME MOYEN D'INVESTIGATION

Il y a presque quarante ans, A. Jones (1986) a étudié des excréments et affirmé qu'il ne subsistait que 10 % des os d'un poisson ingéré par un mammifère. Analysés

récemment par Guillaud *et al.* (2017a), les os de poissons provenant d'épreintes de loutres sont, par exemple, déformés par la manducation et sévèrement attaqués par les sucs gastriques. Bien que la dégradation des aliments chez les mammifères carnivores puisse varier d'une espèce à l'autre, il est notoire que les canidés possèdent un transit intestinal particulièrement agressif (Andrews & Nesbit Evans, 1983). Comparé à celui des mammifères, le système digestif des rapaces inflige nettement moins de dégâts aux ossements. Mais ces constatations sont insuffisantes pour éliminer nos trois candidats-mammifères de la liste des agents potentiels. Dans le cas d'une chute mortelle au fond du gouffre, loup ou renards peuvent avoir le ventre plein et digèrent un poisson fraîchement dévoré et pas encore dissous.

Plus concrètes et convaincantes sont les analyses taphonomiques concernant les pelotes d'un hibou grand-duc occasionnellement piscivore. Les différents auteurs évoquent une faible proportion d'os de poissons endommagés par la digestion (e.g. Le Gall, 1999 et 2011; Rambaud, 2004; Guillaud *et al.*, 2018). Seuls 14 % des restes osseux de poissons montre des marques de digestion : 5 % sont légèrement dégradés, 6 % moyennement et 3 % un peu plus (Guillaud *et al.*, 2018, selon le code de degré de modification élaboré par Fernández-Jalvo & Andrews, 2016). La faible érosion qui affecte les deux vertèbres du Gral correspond au premier stade du code et paraît identique à la figure 3b qui illustre un cas d'érosion trouvé dans la pelote d'un rapace piscivore (pygargue vocifère, Denys *et al.*, 2020). Elle pourrait tout autant correspondre aux dommages attribués à la digestion du grand corbeau puisque la différence d'avec le hibou grand-duc ne serait révélée que par la composition des pelotes (Laudet & Selva, 2005).

Dans le cas de l'Igüe du Gral, les études taphonomiques des oiseaux, des rongeurs et des léporidés (Laroulandie, 2024; Jeannet, 2024 et Mallye & Pelletier, 2024) montrent qu'aucun de ces groupes d'animaux n'a été sujet d'une accumulation régulière par un prédateur, toutes couches confondues. Quelques rares cas de manducation et de dissolution ont été attribués à des faits occasionnels et les deux petites vertèbres isolées de poisson semblent confirmer ces hypothèses.

POUR NE PAS CONCLURE

La présence de poisson à l'Igüe du Gral apporte la preuve que l'ombre commun fait partie de l'aquafaune du Célé ou du Lot au Pléistocène supérieur, à une époque dominée par une faune froide (entre 26 000 et 36 000 calBP). Les deux vertèbres n'ont pas subi de dégradation post-dépositionnelle. Il est également certain qu'elles ont été transportées au fond de l'aven par un prédateur (parfois) piscivore. Il s'agit probablement d'un fait occasionnel. Si

l'agent accumulateur n'a pas été formellement reconnu, de fortes présomptions reposant sur le degré d'érosion de l'os, la petite taille des poissons et l'éventail des espèces piégées dans le site, incitent à désigner un oiseau de préférence à un canidé, et donc le hibou grand-duc ou le grand corbeau, deux espèces qui, encore aujourd'hui, occupent régulièrement le même type de milieu rocheux escarpé.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier très sincèrement toutes les personnes qui, au Muséum d'histoire naturelle de Genève, ont contribué à documenter ces vestiges : le minutieux nettoyage des deux vertèbres par Jean-Marie Zumstein et les photographies par Bernard Landry et Jean-Christophe Castel.

BIBLIOGRAPHIE

- Andrews P. 1990. *Owls, caves and fossils: predation, preservation and accumulation of small mammal bones in caves, with an analysis of the Pleistocene cave faunas from Westbury-sub-Mendip, Somerset, UK*. University of Chicago Press.
- Andrews P. & Nesbit Evans E.M. 1983. Small mammal bone accumulations produced by mammalian carnivores. *Paleobiology*, 9(3): 289-307.
- Boudadi-Maligne M. 2024. Les grands carnivores (à l'exception du loup) de l'Igüe du Gral. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), *L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur*. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 317-327.
- Boudadi-Maligne M. & Castel J.-C. 2024. Les loups (*Canis lupus*) de l'Igüe du Gral: bilan de l'analyse taphonomique et paléontologique. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), *L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur*. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 329-352.
- Boudadi-Maligne M., Mallye J.-B., Castel J.-C. avec la collaboration de Bignon-Lau O., Lacrampe-Cuyaubère F., Laroulandie V., Luret M. & Muth X. 2024. Les remplissages paléontologiques de l'aven: description, définition des ensembles et cadre chronologique. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), *L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur*. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 61-85.
- Camus H. 2024. Caractérisation morphokarstique de l'Igüe du Gral. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), *L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur*. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 107-149.
- Castel J.-C., Boudadi-Maligne M. & Mallye J.-B. 2024a. Historique et méthodologie des recherches. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), *L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur*. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 25-42.
- Castel J.-C., Camus H. & Muth X. 2024b. L'Igüe du Gral et son contexte. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.),

- L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 9-23.
- Citerne P. 2003. *Les poissons dans l'art paléolithique : un thème figuratif au cœur de l'iconographie magdalénienne*. PhD, Université de Toulouse-le Mirail, Toulouse.
- Cravinho S. 2009. *Les poissons d'eau douce à la fin du paléolithique supérieur en France : réexamen et étude complémentaire du site de Pont d'Ambon* (Bourdeilles, Dordogne). PhD, Université d'Aix-Marseille 1.
- Cravinho S. & Desse-Berset N. 2005. Les poissons du Bois-Ragot (Goux, Vienne). *Mémoires de la Société préhistorique française*, 38 : 355-371.
- Darimont C.T. & Reimchen T.E. 2002. Intra-hair stable isotope analysis implies seasonal shift to salmon in gray wolf diet. *Canadian Journal of zoology*, 80(9) : 1638-1642.
- Day M.G. 1968. Food habits of British stoats (*Mustela erminea*) and weasels (*Mustela nivalis*). *Journal of Zoology*, 155(4) : 485-497.
- Denys C., Otero O., Kullmer O., Sandrock O., Bromage T.G., Schrenk F. & Dauphin Y. 2020. Biominerals fossilization : fish bone diagenesis in Plio-Pleistocene African hominid sites of Malawi. *Minerals*, 10 : 1049. doi:10.3390/min10121049
- Fernández-Jalvo Y. & Andrews P. 2016. *Atlas of taphonomic identifications. 1001+ images of fossil and recent mammal bone modification*. Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology Series, Springer.
- Jeannet M. 2024. La microfaune de l'Igüe du Gral. In : Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 437-449.
- Jones A.K.G. 1986. Fish bone survival in the digestive systems of the pig, dog and man : some experiments. In : Brinkhuizen D.C. & Clason A.T. (eds), Fish and archaeology. *BAR International Series*, Oxford, 294 : 53-61.
- Géroutet P. 1984. *Les rapaces d'Europe diurnes et nocturnes*. Delachaux et Niestlé, Lausanne.
- Guillaud E. 2014. *Etudes archéo-ichtyofauniques des sites magdaléniens du Taillis des Coteaux et de La Piscine (Vallée de la Gartempe, Vienne) : taphonomie, biodiversité et techniques de pêche* (PhD, Paris, Muséum national d'histoire naturelle).
- Guillaud E. 2019. 5.6 - L'ichtyofaune. In : Marquet J. C., Macaire J.-J., Bayle G., Peyrouse J.-B., Guillaud E., Aubry T., Liard M., Bréhéret J.-G., Jørkov Thomsen K., Holm Freiesleben T., Thamoné Bozso E., Guérin G. & Murray A.S., Le site préhistorique de la Roche Cotard IV (Indre-et-Loire, France) : une séquence du Pléistocène moyen et supérieur, référence pour le val de Loire tourangeau. *Quaternaire*, 30(2), mis en ligne le 01 janvier 2021, consulté le 01 novembre 2023. URL : <http://journals.openedition.org/quaternaire/11746> ; doi : <https://doi.org/10.4000/quaternaire.11746>
- Guillaud E., Béarez P., Denys C. & Raimond S. 2017a. New data on fish diet and bone digestion of the Eurasian otter (*Lutra lutra*) (Mammalia : Mustelidae) in central France. *The European Zoological Journal*, 84 : 226-237.
- Guillaud E., Elleboode R., Mahe K. & Béarez P. 2017b. Estimation of age, growth and fishing season of a palaeolithic population of grayling (*Thymallus thymallus*) using scale analysis. *International Journal of Osteoarchaeology*, 27(4) : 683-692.
- Guillaud E., Lebreton L. & Béarez P. 2018. Taphonomic signature of Eurasian eagle owl (*Bubo bubo*) on fish remains. *Folia Zoologica*, 67(3-4) : 143-153.
- Laroulandie V. 2002. Damage to pigeon long bones in pellets of the eagle owl *Bubo bubo* and food remains of peregrine falcon *Falco peregrinus* : zooarchaeological implications. In : Bocheński Z.M., Bocheński Z. & Stewart J. (eds.), Proceedings of the 4th Meeting of the ICAZ Bird Working Group, Kraków, Poland, 11-15 September, 2001. *Acta Zoologica Cracoviensia*, 45 : 331-339.
- Laroulandie V. 2024. Taphonomie des restes aviaires de l'Igüe du Gral (Lot). Considérations méthodologiques et paléoenvironnementales. In : Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : x-xx.
- Laudet F. & Selva N. 2005. Ravens as small mammal bone accumulators : First taphonomic study on mammal remains in raven pellets. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 226(3-4) : 272-286.
- Le Gall O. 1999. *Ichtyophagie et pêches préhistoriques. Quelques données de l'Europe occidentale*. PhD, Université de Bordeaux, France.
- Le Gall O. 2011. Origines des vestiges de poissons d'eaux douces dans les sites paléolithiques : un point sur la question. In : Laroulandie V., Mallye J.-B. & Denys C. (eds), Taphonomie des Petits Vertébrés : Référentiels et Transferts aux Fossiles. *BAR International Series*, Oxford, 2269 : 153-166.
- Luther D. 2016. *Un porte-étendard pour nos rivières. L'ombre commun. Poisson de l'année 2016*. Fédération Suisse de Pêche FSP, Berne.
- Magoun A.J. 1987. Summer and winter diets of wolverines, *Gulo gulo*, in arctic Alaska. *Canadian field-naturalist*, Ottawa ON, 101(3) : 392-397.
- Mallye J.-B. & Pelletier M. 2024. Les léporidés et les petits carnivores de l'Igüe du Gral. In : Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 353-415.
- Maumary L., Vallotton L. & Knaus P. 2007. Les oiseaux de Suisse. *Station ornithologique suisse, Sempach*, et *Nos Oiseaux*, Montmollin.
- Myhre R. & Myrberget S. 1975. Diet of wolverines (*Gulo gulo*) in Norway. *Journal of Mammalogy* 56(4) : 752-757.
- Pagh S. & Hersteinsson P. 2008. Difference in diet and age structure of blue and white Arctic foxes (*Vulpes lagopus*) in the Disko Bay area, West Greenland, *Polar Research*, 27(1) : 44-51. doi : 10.1111/j.1751-8369.2008.00042.x
- Rambaud D. 2004. *Reconnaissance de la signature taphonomique du Hibou Grand-duc (Bubo bubo) sur des os de poisson*. Mémoire de maîtrise, Université de Toulouse-Le Mirail.
- Rambaud D., Laroulandie V., Primault J. & Béarez P. 2011. Les poissons et les oiseaux du Taillis des Coteaux (Antigny, Vienne), niveaux magdaléniens : origine naturelle ou culturelle. In : Laroulandie V., Mallye J.-B., Denys C. (eds), Taphonomie des Petits Vertébrés : Référentiels et Transferts aux Fossiles. *BAR International Series*, Oxford, 2269 : 167-179.
- Sará M. & Busalacchi B. 2003. Diet and feeding habits of nesting and non-nesting ravens (*Corvus corax*) on a Mediterranean island (Vulcano, Eolian archipelago). *Ethology Ecology & Evolution*, 15(2) : 119-131.

- Shardlow T.F. 2013. Isotopic evidence of salmon, *Oncorhynchus* spp., in the diet of the Wolverine, *Gulo gulo*, on Princess Royal Island, British Columbia. *The Canadian Field-Naturalist*, 127(4): 338-342.
- Sitzia L. 2024. Etude préliminaire du remplissage sédimentaire de l'Igüe du Gral et implications pour l'accumulation des restes fauniques. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 87-105.
- Spillman C.J. 1961. *Faune de France: poissons d'eau douce*. Vol. 65. Fédération Française des Sociétés Naturelles, Lechevalier, Paris.